

**OILADAGI ZO‘RAVONLIKNING OLDINI OLISH VA UNI BARTARAF
ETISH INSTITUTLARI VA TUZILMALARI**

Panjizoda Hurriyatxon Ziyod qizi Zoxiriy

“Oila va hotin qizlar ilmiy-tadqiqot instituti”

tayanch doktoranti

panjizoda.xurriyatxon@gmail.com

Xodjayev Sobir Jumayevich

Ilmiy rahbar:sot.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada oiladagi zo‘ravonlik, oiladagi zo‘ravonlikning oldini olish va uni bartaraf etish institutlari va tuzilmalari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Ayollar, oila, bolalar, tazyiq, zo‘ravonlik, jismoniy zo‘ravonlik, hissiy zo‘ravonlik, jinsiy zo‘ravonlik, moliyaviy zo‘ravonlik.

Annotation: This article covers institutions and structures for the prevention and elimination of domestic violence, domestic violence.

Keywords: Women, Family, Children, harassment, rape, physical abuse, emotional abuse, sexual abuse, financial abuse.

Аннотация: В этой статье рассматривается насилие в семье, институты и структуры для предотвращения и преодоления насилия в семье.

Ключевые слова: Женщины, Семья, Дети, домогательства, насилие, физическое насилие, эмоциональное насилие, сексуальное насилие, финансовое насилие.

Kirish. Ayollarga nisbatan oiladagi zo‘ravonlik juda ko‘p odamlarga ta‘sir qiladigan jiddiy va dolzarb masaladir. Bu jismoniy, hissiy, jinsiy va moliyaviy zo‘ravonlik va boshqalarni o‘z ichiga olgan bir qator haqoratli xatti-harakatlarni o‘z ichiga oladi. Agar siz yoki siz bilgan odam oiladagi zo‘ravonlikni boshdan kechirayotgan bo‘lsa, qo‘llab-quvvatlash va xavfsizlikni ta‘minlash choralarini ko‘rish juda muhimdir. Jismoniy zo‘ravonlik har qanday jismoniy zarar yoki zarar tahdidini,

shu jumladan urish, mushtlash, tepish, bo'g'ish yoki qurol ishlatishni o'z ichiga oladi. Jinsiy zo'ravonlik konsensual bo'lmagan jinsiy harakatlar, majburiy jinsiy faoliyat va jinsiy degradatsiyani o'z ichiga oladi. Hissiy va psixologik zo'ravonlik manipulyatsiya, qo'rqitish, gazni yoqish va doimiy kamsitishni o'z ichiga olishi mumkin, bu jabrlanuvchining ruhiy salomatligiga jiddiy va uzoq muddatli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Iqtisodiy zo'ravonlik, zo'ravon sherik moliyani nazorat qilganda, resurslarga kirishni cheklaganida yoki jabrlanuvchining ishlash yoki moliyaviy aktivlarga kirish qobiliyatini sabotaj qilganda sodir bo'ladi.

Asosiy qism. Shuni tan olish kerakki, oiladagi zo'ravonlik nafaqat jismoniy zarar bilan chegaralanib qolmaydi, u jabrlanuvchining mustaqilligi va o'z qadr-qimmatini majburiy nazorat qilish, izolyatsiya qilish va buzish sifatida ham namoyon bo'lishi mumkin. Oiladagi zo'ravonlikning ta'siri bevosita qurbonlardan tashqarida bo'lib, bolalar, oila a'zolari va umuman jamoalarga ta'sir qiladi.

Oiladagi zo'ravonlikni hal qilish huquqiy himoya, qo'llab-quvvatlash xizmatlari, profilaktik ta'lim va madaniy o'zgarishlarni o'z ichiga olgan ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi. Oiladagi zo'ravonlikdan omon qolganlar ko'pincha qasos olish qo'rquvi, zo'ravonga moliyaviy qaramlik va ijtimoiy stigma kabi yordam so'rash uchun murakkab to'siqlarga duch kelishadi. Shunday qilib, aralashuv va profilaktika ishlari har tomonlama va omon qolganlarning ehtiyojlariga sezgir bo'lishi kerak.

Xabardorlikni oshirish, resurslarni taqdim etish, omon qolganlarni qo'llab-quvvatlash va jinoyatchilarni javobgarlikka tortish orqali jamiyatlar oiladagi zo'ravonlikning oldini olish va bartaraf etish hamda jabrlanganlar uchun xavfsizroq va qulayroq muhit yaratish uchun ishlashi mumkin.

Oiladagi zo'ravonlikning oldini olish va bartaraf etish ko'p qirrali yondashuvni talab qiladigan hal qiluvchi ijtimoiy imperativdir. Ushbu keng tarqalgan muammoni hal qilish uchun bir nechta asosiy strategiyalari bor:

1. Aholining xabardorligi va ta'limi: oiladagi zo'ravonlikning turli shakllari va shaxslar, oilalar va jamoalarga ta'siri to'g'risida xabardorlikni oshirish juda muhimdir.

Ta'lim kampaniyalari afsonalarni yo'q qilishga, hisobotlarni rag'batlantirishga va oiladagi zo'ravonlikka nol bag'rikenglik madaniyatini rivojlantirishga yordam beradi.

2. Huquqiy va siyosat choralari: oiladagi zo'ravonlikni jinoiy javobgarlikka tortadigan, omon qolganlarni himoya qiladigan va jinoyatchilarni javobgarlikka tortadigan qonunlarni qabul qilish va ijro etish juda muhimdir. Bunga fuqaro muhofazasi bo'yicha buyruqlarni bajarish, oiladagi zo'ravonlik bo'yicha ixtisoslashtirilgan sudlarni tashkil etish va tirik qolganlarga huquqiy yordam ko'rsatish kiradi.

3. Qo'llab-quvvatlash xizmatlari: omon qolganlar uchun qulay va keng qamrovli qo'llab-quvvatlash xizmatlarini taklif qilish, shu jumladan boshpana, ishonch telefonlari, maslahat va iqtisodiy yordam, shaxslarga haqoratli vaziyatlardan xalos bo'lishga va hayotlarini tiklashga yordam beradi.

4. Profilaktik dasturlar: maktablarda, ish joylarida va jamoalarda erta aralashuv va profilaktika dasturlarini amalga oshirish oiladagi zo'ravonlik uchun xavf omillarini aniqlash va hal qilishga yordam beradi. Sog'lom munosabatlar ko'nikmalarini o'rgatish, nizolarni hal qilish va atrofdagilarning aralashuvi profilaktika rolini o'ynashi mumkin.

5. Maslahat va terapiya: tirik qolganlar va jinoyatchilar uchun qulay va madaniy jihatdan sezgir maslahat va terapiya xizmatlarini ko'rsatish oiladagi zo'ravonlikning asosiy sabablarini hal qilishi va shaxslarni davolash va rehabilitatsiya qilishda qo'llab-quvvatlashi mumkin.

6. Huquqni muhofaza qilish bo'yicha trening: huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarini oiladagi zo'ravonlik holatlarini tan olish va ularga samarali javob berish, shuningdek, omon qolganlarni hamdardlik va tushunish bilan qo'llab-quvvatlash uchun tayyorlash, oiladagi zo'ravonlik hodisalariga umumiy javobni yaxshilashi mumkin.

7. Erkaklar va o'g'il bolalarni jalb qilish: erkaklar va o'g'il bolalarni ta'lim dasturlari, jamoatchilikni targ'ib qilish va ijobiy xatti-harakatlarni modellashtirish orqali oiladagi zo'ravonlikning oldini olishda ittifoqchi bo'lishga undash ijtimoiy me'yorlarni o'zgartirishga va sog'lom erkaklikni targ'ib qilishga yordam beradi.

8. Hamkorlik va muvofiqlashtirish: davlat idoralari, nodavlat tashkilotlar, sog'liqni saqlash xodimlari va jamoat tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikni osonlashtirish oiladagi zo'ravonlikka, shu jumladan resurslar va ilg'or tajribalarni baham ko'rishga muvofiqlashtirilgan javobni ta'minlashi mumkin.

9. Imkoniyatlarni kengaytirish va iqtisodiy barqarorlik: omon qolganlarni ish o'rgatish, ish bilan ta'minlash va uy-joy dasturlari orqali iqtisodiy barqarorlikka erishishda qo'llab-quvvatlash ularga haqoratli vaziyatlardan xalos bo'lishga va mustaqillikni tiklashga imkon beradi.

Ushbu strategiyalarni oiladagi zo'ravonlikning oldini olish va ularga javob berish bo'yicha kompleks harakatlarga qo'shib, jamiyatlar oiladagi zo'ravonlik ta'sirida bo'lgan shaxslar va oilalar uchun xavfsizroq va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish yo'lida muhim qadamlar qo'yishi mumkin.

Oiladagi zo'ravonlikning samarali oldini olish va bartaraf etish uchun muassasa va tuzilmalarning keng qamrovli tarmog'i zarur. Ushbu muassasalar tirik qolganlarni qo'llab-quvvatlash, himoya qilish va himoya qilishda, shuningdek profilaktika choralarini amalga oshirishda va jinoyatchilarni javobgarlikka tortishda muhim rol o'ynaydi. Bu yerda oiladagi zo'ravonlikning oldini olish va bartaraf etish bilan shug'ullanadigan asosiy institutlar va tuzilmalar mavjud:

1. Oiladagi zo'ravonlik boshpanalari: ushbu obyektlar zo'ravonlik holatlaridan qochgan shaxslar va oilalar uchun vaqtinchalik uy-joy, xavfsizlik va qo'llab-quvvatlash xizmatlarini taqdim etadi. Boshpanalar omon qolganlarga xavfsizlik va mustaqillikka o'tishga yordam beradigan xavfsiz muhit, maslahat, targ'ibot va resurslarni taklif etadi.

2. Inqiroz ishonch telefonlari: o'qitilgan mutaxassislar tomonidan ishlaydigan ishonch telefonlari oiladagi zo'ravonlikni boshdan kechirayotgan shaxslar uchun darhol qo'llab-quvvatlaydi va ma'lumot beradi. Ushbu xizmatlar 24/7, favqulodda muhtoj kishilar uchun bir lifeline ta'minlash.

3. Huquqni muhofaza qilish idoralari: politsiya bo'limlari va ixtisoslashtirilgan bo'linmalar oiladagi zo'ravonlik hodisalariga javob berish, omon qolganlarning xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilarni javobgarlikka tortish uchun javobgardir.

Oiladagi zo'ravonlik holatlarini ko'rib chiqishda huquqni muhofaza qilish organlari xodimlarini to'g'ri tayyorlash juda muhimdir.

4. Yuridik yordam va advokatlik tashkilotlari: notijorat tashkilotlar va yuridik yordam xizmatlari himoya buyruqlari, bolalarni asrab olish va boshqa qonuniy vositalarni qidirib, tirik qolganlar uchun qonuniy vakillik, maslahat va advokatlik taklif qiladi. Ular, shuningdek, oiladagi zo'ravonlik masalalari bilan bog'liq davlat siyosatini targ'ib qilish va sud jarayonlarida rol o'ynaydi.

5. Oiladagi zo'ravonlik sudlari: oiladagi zo'ravonlik holatlarini ko'rib chiqishga bag'ishlangan ixtisoslashtirilgan sudlar huquqiy tizim ushbu holatlarning murakkabliklarini samarali hal qilishini, jabrlanuvchilar xavfsizligini ta'minlashini va jinoyatchilarni javobgarlikka tortishini ta'minlashi mumkin.

6. Maslahat va ruhiy Salomatlik xizmatlari: ruhiy salomatlik bo'yicha mutaxassislar va maslahat xizmatlari omon qolganlar uchun travma bilan kurashish, hayotlarini tiklash va oiladagi zo'ravonlikning hissiy ta'sirini bartaraf etishda hal qiluvchi yordam beradi. Ushbu sozlamalarda travma haqida ma'lumot berish juda muhimdir.

7. Bolalarni himoya qilish agentliklari: ushbu agentliklar oiladagi zo'ravonlikdan aziyat chekkan bolalarni himoya qilish va qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Ular bolalarning xavfsizligi va farovonligini ta'minlaydi, ota-onalardan omon qolganlarni qo'llab-quvvatlaydi va kerak bo'lganda oilani birlashtirish yoki muqobil parvarish qilish uchun resurslarni taklif qiladi.

8. Sog'liqni saqlash provayderlari: tibbiyot mutaxassislari, shu jumladan shifokorlar, hamshiralar va ijtimoiy ishchilar ko'pincha oiladagi zo'ravonlik holatlariga javob berishadi. Ular suuiste'mol belgilarini aniqlashda, tibbiy yordam ko'rsatishda va tirik qolganlarni qo'llab-quvvatlash xizmatlariga ulashda muhim rol o'ynaydi.

9. Ta'lim muassasalari va jamoat dasturlari: maktablar, universitetlar va jamoat tashkilotlari sog'lom munosabatlar xatti-harakatlarini targ'ib qilish va zo'ravonlik belgilarini aniqlash uchun ta'lim dasturlari, xabardorlik kampaniyalari va profilaktika tashabbuslarini taqdim etadilar.

10. Davlat idoralari va ishchi kuchlari: mahalliy, shtat va milliy darajadagi maxsus davlat idoralari, ishchi guruhlar va komissiyalar siyosatni ishlab chiqish, resurslarni taqsimlash va oiladagi zo'ravonlikka qarshi ko'p tarmoqli choralarni muvofiqlashtirish bo'yicha ishlaydi.

Xulosa. Ushbu muassasalar va tuzilmalar omon qolganlar uchun xavfsizlik tarmog'ini yaratish, oiladagi zo'ravonlikning asosiy sabablarini bartaraf etish va jinoyatchilarni javobgarlikka tortish uchun tandemda ishlaydi. Ushbu subyektlar o'rtasidagi hamkorlik va muvofiqlashtirish oiladagi zo'ravonlikka har tomonlama va samarali javob berishni ta'minlash uchun juda muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Гофман, И. Тендерный дисплей / И. Гофман // Введение в тендерные исследования: хрестоматия; под ред. С. Жеребкина. Харьков: ХЦГИ; СПб.: АЛЕТЕЙЯ, 2001. Ч. 2.

2. Гендерное насилие в современной российской молодой семье2021 — кандидат наук Безвербная Наталья Александровна

3. "What is violence?" <https://www.saferspaces.org.za/understand/entry/what-is-violence>